

АЗЕРМДОХТ – ЖЕНЩИНА ИМПЕРАТОРИЦА САСАНИДСКОГО ГОСУДАРСТВА

АЛИЕВ МАГАМЕД МЕДЖНУН ОГЛЫ

кандидат исторических наук, доцент Азербайджанского университета

В статье анализируется эпизод из истории Империи Сасанидов, одного из самых могущественных государств Ближнего и Среднего Востока в раннем средневековье. Используя первоисточники, показывается, что дочь сасанидского императора II Хосрова Парвиза Азермдохт была мудрой, справедливой и расчетливой правительницей.

Ключевые слова: Азермдохт, Сасанидская империя, II Хосров Парвиз, Адурбадаган, Турандохт.

AZERMDOHT - WOMAN EMPEROR OF THE SASANID STATE

MAGAMED ALIYEV

The article analyzes an episode from the history of the Sassanid Empire, one of the most powerful states of the Near and Middle East in the early Middle Ages. Using the primary materials, it is shown that Azermdokht - the daughter of the Sassanian Emperor II Khosrov Parviz was a wise, just and calculating ruler.

Keywords: Azermdokht, Sasanid Empire, II Khosrov Parviz, Adurbadaqan, Turandokht.

Азермдохт была дочерью Хосрова Парвиза II (590-628), последнего могущественного шахеншаха Сасанидской империи. Так это представлено в большинстве основанных на них пехлевийских и арабских источников. Как известно, Хосров II был убит в своей постели ночью в 628 году собственным сыном Кавадом II Шируйе. Кавад II был сыном Хосрова II от Марии, дочери византийского императора Маврикия (582–602) [3, стр. 89–90]. Кавад II убил всех своих братьев вместе со своим отцом, включая наследного принца Марданшаха от жены своего отца Ширин [7]. Это был огромный удар по империи. Сасанидская империя так и не оправилась от этого удара. Азермдохт была глубоко потрясена смертью отца и осуждала Кавада II за этот поступок.

Однако вскоре после этого, в октябре 628 года, Кавад II умер в возрасте 38 лет от чумы, охватившей в то время весь Ближний и Средний Восток. Его место занял его восьмилетний сын Ардашир III. Однако Ардашир III был ребенком и не мог исполнять свои обязанности шахеншаха. Страной фактически правил Мах-Адур Гушнасп, занимавший высокий государственный пост во время правления Хосрова II. В целом, после смерти Хосрова II центральная власть в стране часто переходила из рук в руки, что приводило к дальнейшему ослаблению государства. 27 апреля 630 года умер и Ардашир III. В стране бушевала чума, феодальные междоусобные войны усиливались и становились все более беспощадными. После смерти Ардашира III власть захватил один из генералов Хосрова II, Шахривараз. Шахривараз происходил из династии Мехранидов [2]. Однако правление Шахривараза длилось всего два месяца. 9 июня 630 года он был убит одним из бывших придворных Хосрова II. К власти пришла старшая дочь Хосрова II, Борандохт. Борандохт оставалась у власти один год и четыре месяца, и за время её правления центральное правительство стало относительно стабильным. По некоторым источникам, Борандохт умерла в июле 632 года, а по другим — в октябре того же года.

Преемницей Борандохт стала его сестра Азермдохт. Информации о дате рождения и ранних годах Азермдохт практически нет. По некоторым данным, предполагается, что она родилась примерно в 600-601 годах. Перевод имени Азермдохт с пехлевийского языка означает «дочь огня». Некоторые источники утверждают, что матерью Азермдохт была Мария, дочь византийского императора Маврикия [6, с. 190]. Иранская историография указывает, что матерью Азермдохта была Пурандохт.

Ряд пехлевийских источников указывают на то, что матерью Азермдохт была некая Турандохт. Эти источники относятся к числу наиболее недавно обнаруженных. Они также указывают на то, что мать Азермдохт была из провинции Адурбадаган. Поэтому Хосров II назвал свою дочь, рожденную от этой жены, Азермдохт и заботился о ней больше всех своих детей. Азермдохт также очень любил своего отца. Неслучайно он приказал выгравировать изображение своего отца на монетах, отчеканенных во время своего правления [5, с. 79].

Российский исследователь С.Б. Дашков утверждал, что матерью Азермдохта была Мария, но позже заявил, что она была очень яркой почитательницей зороастризма [1, с. 194]. Здесь, по мнению автора, возникает парадокс. Совершенно неразумно, чтобы человек, чья мать была христианкой, был ярким почитателем огня. С другой стороны, С.Б. Дашков не приводит ни одного источника в подтверждение этой идеи. А.И. Колесников, автор нескольких научных работ по истории Сасанидов, не предоставил информации о матери Азермдохта [3, с. 194].

Частые визиты Хосрова II в Адурбадаган (Азербайджан) и его особое отношение к этой провинции отражены во многих пехлевийских источниках этого периода [9, с. 9-10]. В «Письмах Тансара» отмечается, что Хосров в целом уделял большое внимание приграничным провинциям, и что Хосров II, как и его предшественники, часто посещал Адурбадаган из-за расположения в этом регионе главного храма огнепоклонников. В пехлевийских текстах кратко и поверхностно упоминается брак Хосрова II с знатной женщиной по имени Турандохт из страны Адурбадаган в результате этих визитов. От этого брака у них родилась дочь, которую сам Хосров II назвал Азермдохт — «дочь огня». По данным источников, Азермдохт была очень способной и рассудительной правительницей. Главную роль в возвышении Азермдохт сыграл Пируз (Фируз) Хосров. Пируз был лидером сепаратистской фракции Парсиг, возникшей при императорском дворе во время правления Шахеншаха Хосрова II. После смерти Хосрова II пришедший к власти Кавад II назначил Пируз Хосрова *вузург-фрамадаром* (великим визирем) Сасанидского государства. Считается, что казнь братьев Кавада II была осуществлена именно Пируз Хосровом по прямому распоряжению шахиншаха». После смерти же Кавада II, Пируз Хосров был назначен *хазарбедом* — главой шахской гвардии. Этот высокий пост позволил ему в октябре–декабре 631 года возвести на престол Азермдохт. [8, с.204].

После прихода к власти Азермдохт объявила, что управление государством будет осуществляться в соответствии с порядками, существовавшими в эпоху правления её отца Хосрова II [5, с.77-81]. В это время парфянскую фракцию — другую группировку, боровшуюся за власть в Сасанидском государстве, возглавлял Фаррух Ормизд. Он служил военачальником (*спахбедом*) в Северном Иране. При этом он также принадлежал к числу представителей влиятельного парфянского рода *Испахбудхан*. Фаррух Ормизд был сыном знатного военачальника по имени Виндой (Бендое), сыгравшего важную роль в воцарении Хосрова II в 590 году. В ходе византийско-сасанидской войны 603–628 гг. Фаррух Ормизд вместе со своим сыном Рустамом восстали против Хосрова II, что дало византийскому императору Ираклию (610–641) возможность напасть на Адурбадаган. В результате были разрушены несколько городов, в том числе главный храм Адур-Гушнасп, называемый Тахти-Сулейман и расположенный в Газаке [8, с. 152-153]. Во время междоусобной войны, начавшейся в Сасанидском государстве после смерти Хосрова II, Фаррух Ормизд занимал ведущие позиции в политической системе государства,

возглавляя влиятельную парфянскую фракцию. Он принимал активное участие во всех политических процессах. Более того, царица Борандохт, правившая до Азермдохт, назначила Фарруха Ормизда на должность *вузург-фрамадара*, поскольку он сыграл ключевую роль в её восшествии на престол. [8, с. 185].

После прихода к власти Азермдохт Фаррух Ормизд решает сблизиться с ней для укрепления своей власти и создания для себя *modus vivendi* (лат. «образ жизни»). С этой целью Фаррух Ормизд предложил Азермдохт выйти замуж за него. Однако Азермдохт отвергла это предложение [8, с. 205-206]. Получив отказ Фаррух Ормизд перестал подчиняться центральной власти. Заявив: «Сегодня я — вождь народа и опора Ирана», он начал чеканить монеты со своим именем как шах. Он укрепил свои позиции в городе Истахр в провинции Фарс и в Нахаванде в провинции Мидия. На основании этих фактов ряд исследователей считают что Фаррух Ормизд на определенный период также принимал титул шахиншаха и правил частью Ирана [1, с. 195]. С.Б. Дашков пишет, что Фаррух Ормизд провозгласил себя Ормиздом V, и включает его в список царей династии Сасанидов. Однако этот период в Иране правильнее будет называть двоевластием.

Однако благодаря политической хватке Азермдохт вскоре Фаррух Ормизд потерял всю свою власть. Чтобы сразиться с ним, Азермдохт объединяется с военачальником Сиявушем. Сиявуш был внуком узурпатора Бахрама Чубина, пришедшего к власти в Ктесифоне в 590 году после смерти Ормизда IV и, как полагают, принадлежавшего к династии Мехранидов. В то время Сиявуш (также называемый Сиявахшем в некоторых источниках) был губернатором провинции Рей. Именно с помощью Сиявуша Азермдохт убила Фарруха Ормизда и установила свою единоличную власть в стране [8, с. 206]. Однако вскоре сын Фарруха Ормизда, Рустам Фаррухзад, двинулся на Ктесифон со своим войском, чтобы отомстить за отца. Рустам был одним из военачальников (*снахбедов*) Сасанидского государства еще с правления Хосрова II. Согласно некоторым источникам, Рустам Фаррухзад также был уроженцем Адурбадагана и в период византийско-сасанидской войны (603–628) входил в число местных повстанцев. Рустам находился в Хорасане, когда был убит его отец [5, с. 79-80].

После смерти отца руководство парфянской фракцией перешло к Рустаму. Чтобы отомстить за отца, Рустам направился на Ктесифон и «одержал победу над всеми армиями, посланными Азермдохтом» [8, с. 210]. Позже он также разгромил войска Сиявуша в Ктесифоне и захватил город. После этого Рустам приказал выколоть глаза Азермдохт и казнить её.

Как уже отмечалось, сразу взойдя на престол, Азермдохт заявила, что намерена управлять государством по принципам системы своего отца, Хосрова II. Более того, в период своего правления Азермдохт чеканила монеты с портретом Хосрова II (в знак преемственности власти). На оборотной же стороне чеканилось изображение крылатой короны, олицетворявшее Веретрагну — зороастрийское божество победы. Помещение изображения отца на монетах Азермдохт имело символический и политико-идеологический подтекст. Прежде всего, этот шаг был направлен на возвеличивание личности Хосрова II, чье долгое правление ознаменовалось беспрецедентным расцветом Сасанидского государства. Во-вторых, демонстрировал её любовь и преданность к отцу. И наконец, желание вернуть Сасанидскую империю к тому могуществу, какое было при Хосрове II [8, с. 210].

На протяжении всего периода своего правления Азермдохт восхищала окружающих своим умом и рассудительностью. Этот факт подтверждают все пехлевийские и арабские источники того периода. Неслучайно она заслужила титул «справедливой», «красивой». В ряде источников также упоминается, что Азермдохт организовала строительство крепости Асадабад в Хамадане

В поэме Шахнаме известного иранского поэта Абулькасима Фирдоуси (934-1020) Азермдохт описывается как красивая и прекрасная женщина. Фирдоуси называл Азермдохт «бессмертной», а день её восшествия на «каянский престол» охарактеризовал как зарю новой

светлой эпохи в истории страны. По свидетельству Фирдоуси, возлагая на себя каянскую корону, Азермдохт пообещала постепенно ликвидировать тот произвол и упадок, которые воцарились в государстве после смерти её отца, Хосрова II. Но он также критиковал её за проведение излишне мягкой политики. Однако великий поэт позже заявил, что это не было серьёзным недостатком [4, с. 406-407]. Во всех мусульманских источниках Азермдохт описывается как очень красивая и справедливая правительница. В арабских источниках Азермдохт упоминается с особой любовью, и её имя произносится с уважением.

Таким образом, несмотря на то, что она была женщиной, Азермдохт была способной, справедливой и благоразумной главой государства. За время своего короткого правления ей удалось положить конец междоусобной войне, которая длилась в стране четыре года, а затем начать восстанавливать порядок, существовавший во время правления её отца. Азермдохт удалось добиться частичной стабильности в стране. Она консультировалась с компетентными государственными деятелями по ряду государственных дел и прислушивалась к мнению ведущих военачальников. Азермдохт понимала, что арабская угроза, возникшая на юго-западе страны, создаст серьёзную проблему для Сасанидской империи в будущем. Поэтому Азермдохт была против войны с арабами. Она выступала за установление мирных отношений с арабами. Она даже поддержала дальновидное предложение использовать силу арабов в будущих конфликтах с Византией.

Существуют также разные мнения относительно продолжительности правления Азермдохт. С.Б. Дашков пишет, что она пришла к власти в декабре 631 года, после смерти Пероза II, и правила примерно до весны-лета 632 года [1, с. 194]. В «Шахнаме» утверждается, что Азармдохт оставалась у власти всего четыре месяца [4, с. 407]. Историк Парване Пуршариати, с другой стороны, отмечает, что Азермдохт находилась у власти восемь или девять месяцев [8, с. 212]. Следует отметить, что как пехлевийские и арабские источники той эпохи, так и современные исследователи высоко оценивали правление Азермедохт — даже несмотря на его непродолжительность, — сопоставляя этот период с годами правления Хосрова II.

Самой справедливой и способной правительницей, восседавшей на сасанидском троне между смертью Хосрова II и восшествием на престол Ездегирда III, была Азермдохт. Несмотря на то, что она была женщиной, Азермдохт управляла империей как мужчина и принимала решительные решения. Азермдохт доказала, что независимо от пола человека, его интеллектуальные качества и принципиальность являются одними из главных качеств при занятии определенной деятельностью. Азермдохт пыталась решить гендерные проблемы среди населения еще в VII веке и доказала, что женщина-правительница не уступает мужчинам-правителям.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. *Даиков С.Б.* Цари царей - Сасаниды. М.,2008.
2. Из анонимной сирийской хроники 1234г., глава 103. // Восточная литература. Средневековые исторические источники востока и запада. Vostlit.info
3. *Колесников А. И.* Иран в начале VII в. // «Палестинский сборник», Выпуск 22(85). Ленинград,1970.
4. *Фирдоуси А.* Шахнаме. Т.VI (От начала царствования Йездгерда, сына Бахрама Гура до конца книги). Пер. с фарси Ц.Б.Бану-Лахути и В.Г.Берзнева. М.,1989.
5. *Daryae Touraj.* The Last Ruling Woman of iranshahr: Queen Azarmigduxt. // International Journal of the Society of Iranian Archaeology, vo.1, № 1, 2014.
6. *Gignoux Ph.* "Azarmigduxt." // Encyclopaedia Iranica. Vol III. Fasc.2., 1987.
7. *Kia, Mehrdad.* The Persian Empire: A Historical Encyclopedia. ABC-CL10, 2016.
8. *Pourshariati, Porvaneh.* Decline and Fall of the Sasanian Empire. The Sasanian-parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New York. I.B.Tauris, 2008.
9. Tansars Epistile to Coshnasp, Persian text edited by Mojtaba Minovi.Tehran,1932